

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Акрамова Л.Ю.

Доцент Ташкентский государственный стоматологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504722>

***Аннотация.** Адаптация первокурсников к учебе в медицинском вузе — это многоступенчатый и сложный процесс, играющий ключевую роль в их дальнейшем образовательном пути. Поскольку первый год обучения является критическим периодом, важно создать условия, способствующие успешной адаптации студентов. В данной статье рассматриваются методы оценки адаптации и факторы, влияющие на нее.*

***Ключевые слова.** Адаптация к обучению в медицинском вузе, первокурсники, психолог, студенты.*

У многих студентов на первом курсе обучения, в период адаптации возникает хронический стресс, который вызывает ухудшение морфофункциональных показателей организма, вследствие чего, может снизиться уровень здоровья [4]. Начальные этапы адаптации, по мнению многих исследователей, происходят на 1-2 курсах обучения, а продолжительность их зависит от индивидуально-типологических особенностей человека, которые, в свою очередь, состоят из психологических установок, характера защитно-приспособительных реакций, уровня здоровья и материальной обеспеченности [3]. Одним из основных индикаторов успешной адаптации является академическая успеваемость. Посещение лекций и практических занятий, а также результаты экзаменов могут дать представление о том, как студенты справляются с учебной нагрузкой. Но необходимо учитывать, что не только знания и навыки, но и уровень стресса могут повлиять на оценки первокурсников. Поэтому важно следить за динамикой успеваемости в течение всего учебного года. Для определения успешности адаптации очень продуктивно можно использовать опросы и анкетирование. Опросы могут содержать вопросы о том, насколько студенты чувствуют себя комфортно в новой образовательной среде, как они воспринимают учебный процесс и насколько социально они интегрированы. Сбор и анализ этих данных позволят выявить наиболее распространенные проблемы и приступить к их решению [10].

Благополучие в учёбе зависит не только от академических факторов. Социальная адаптация также играет важную роль. Участие студентов в студенческой жизни (в кружках, мероприятиях и т. д.) может стать показателем их уверенности и инициативности. На первом курсе некоторые студенты буквально через месяц-полтора уже стараются себя проявить вне учебы. Они участвуют в мероприятиях, посвященных знаменательным датам, стараются продемонстрировать свои таланты. В этот момент таких студентов нельзя критиковать, смеяться над ними, необходимо поддержать и поверить в них. Практика показывает, что чем больше преподавателей узнают студента по внеучебной, воспитательной деятельности, тем увереннее и успешнее он проявляется в учебе. Участие в групповой деятельности и взаимодействие с сокурсниками способствуют формированию чувства принадлежности и снижают ощущение изоляции. Это критически важно для первокурсников, находящихся в новой образовательной среде.

В настоящее время во всех вузах существует должность психолога. В их работе предусмотрены встречи, беседы, консультации со всеми студентами. Системный подход, включающий анализ академической успеваемости, опросы, социальную интеграцию, психологическую оценку и обратную связь от преподавателей, позволит получить полное представление о процессе адаптации. Необходимо помнить, что успешная адаптация первокурсников является залогом не только их академической карьеры, но и общего психоэмоционального благополучия. Работа по обеспечению поддержки студентов должна быть непрерывной и многосторонней, чтобы помочь каждому первокурснику успешно пройти этот важный этап его обучения и личной жизни. Понимание их психоэмоционального фона позволит выявить студентов, нуждающихся в дополнительной поддержке. При изучении процесса адаптации студентов медицинских вузов к обучению важно рассмотреть копинг-модель посттравматического личностного роста, где воздействие стрессовых факторов на личность определяется с позитивных позиций. Основная идея вышеуказанной модели заключается в том, что человек, преодолевая стрессовые события, не только восстанавливается и возвращается на привычный уровень функционирования, но и располагает шансом на личностный рост и самосовершенствование. Стресс, возникающий у студентов в процессе обучения, является для человека трамплином и способствует достижению более высокого уровня развития [8,9]. Для измерения уровня стресса и тревожности первокурсников хорошие результаты дает проведение психологических тестов. Тесты на устойчивость к стрессу помогут не только выявить текущие проблемы, но и подготовить студентов к будущим вызовам. Рекомендуется использовать тест «Шкала тревожности Спилбергера (STAIТест «Генерализованная шкала тревожности (GAD-7; Тест на уровень депрессии, тревожности и стресса (DASS-21; Шкала оценки уровня стресса у студентов (SLS) и другие. [5,6,7].

В жизни первокурсников важную роль играет наличие неформального общения с преподавателями вне занятий. Надо учитывать, что большинство студентов пришли со школы или лицея, где учителя активно участвовали в их жизни. Вчерашние школьники привыкли советоваться, делиться, общаться с учителями, доверять им свои секреты. Об этом должны помнить преподаватели, тьюторы вузов. Да, может общение в институте будет несколько другим, но искреннее общение с преподавателем или тьютором поможет быстрее адаптировать первокурсников к вузовской жизни, а также помочь разработать целенаправленные стратегии помощи и поддержки.

Таким образом, можно резюмировать, что причинами учебного стресса у студентов являются: высокая учебная нагрузка, недостаточная способность к систематизации получаемых знаний, плохая успеваемость, недостаток сна, отсутствие интереса к выбранной профессии, нерациональное расходование ресурсов, сложные бытовые условия, конфликты с преподавателями и однокурсниками [4].

Оценка успешности адаптации первокурсников в медицинском вузе комплексна и многоаспектна. Для успешной адаптации важно учитывать указанные факторы, которые влияют на студентов младших курсов и совместными усилиями – преподавателей, тьюторов, психолога, родителей – поддерживать их усилия в преодолении временных трудностей, учить правильному здоровому образу жизни, соблюдению режима дня, систематическому выполнению физических упражнений, высокой посещаемости и успеваемости.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева А.Ю., Балкизов З.З. Медицинское образование в период пандемии COVID-19: проблемы и пути решения // Медицинское образование и профессиональное развитие. – 2020. – Т. 11. – № 2(38). – С. 8–24. doi: 10.24411/2220-8453-2020-12001
2. Казаренков В.И., Карнелович М.М. Источники и признаки стресса у студентов разных курсов обучения // Психолого-педагогический поиск. – 2022. – №1(61). – С.129–142. doi: 10.37724/RSU.2022.61.1.012.
3. Дроздова Н. В. Фрустрация как психологический барьер студентов-психологов в учебной деятельности // Научные исследования и разработки молодых ученых.– 2016. – №12. – S.44–49.
4. Чевжик Ю.В., Милушкина.О.Ю. Адаптация студентов медицинских вузов к обучению. //№4 (16) 2023 Методология и технология непрерывного профессионального образования С.5-17..
5. Тест «Генерализованная шкала тревожности (GAD-7)»[https://adaa.org/sites/default/files/GAD-7_Anxiety-Disorder-Tool_0.pdf];
6. Тест на уровень депрессии, тревожности и стресса (DASS-21)[<https://www2.psy.unsw.edu.au/dass/>];
7. Шкала тревожности Спилбергера (STAI)»[<http://www.hqi.gq.edu/files/State-Trait-Anxiety-Inventory.pdf>];
8. Gafiatulina N.H., Kas'yanov V.V., Samygin P.S., Samygin S.I. Rossijskoe obshchestvo v usloviyah samoizolyacii. Social'nye efekty i posledstviya pandemii COVID-19: monografiya. – М.: RUSAJNS. – 2020. – 178 s. ;
9. Druzhilov S.A., Oleshchenko A.M. Psihicheskie sostoyaniya cheloveka v trude: teoreticheskiy analiz vzaimosvyazej v sisteme «Svojstva lichnosti – Sostoyaniya – Processy» // Psihologicheskie issledovaniya. – 2014. – Т.7. – №34. – S.10.
10. Mäkelä, J., Niemi, H., & Kyllönen, M. (2021). Assessing the adaptation of first-year university students: A systematic review of quantitative studies. *Journal of College Student Development*, 62(3), 329-346.